

**РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
И СТАБИЛЬНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ
ДАГЕСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ**

**CALCULATION OF PARAMETERS OF ECOLOGICAL
PLASTICITY AND STABILITY OF PROSPECTIVE VARIETIES
OF CHERRIES OF DAGESTAN SELECTION**

Б. М. Гусейнова

B. M. Guseynova

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр
Республики Дагестан, Махачкала
Dagestan Agriculture Science Center, Makhachkala
E-mail: batuch@yandex.ru

Аннотация. Проведено изучение экологической пластичности и стабильности по признаку “урожайность” шести сортов черешни селекции ДСОСПК за период 2019-2025 гг., выращиваемых в условиях предгорной провинции Дагестана. По результатам расчета параметра экологической пластичности наиболее пластичными оказались сорта Долорес ($b_i=1,06$) и Память Покровской ($b_i=1,40$). Наибольшую стабильность к изменяющимся условиям места произрастания показали Дагестанская ранняя ($\sigma_d^2=1,14$) и Память Покровской ($\sigma_d^2=1,10$). Определено, что значительным адаптивным потенциалом к лимитирующим факторам предгорного Дагестана обладают сорта Долорес и Нике.

Abstract. A study of ecological plasticity and stability was carried out on the basis of the “yield” of six varieties of sweet cherries of selection DBESFC for the period 2019-2025, grown in the conditions of the foothill province of Dagestan. According to the results of calculation of the environmental plasticity parameter, Dolores ($b_i=1.06$) and Pamyat Pokrovskoj ($b_i=1.40$) varieties turned out to be the most plastic. The Dagestanskaya rannyyaya ($\sigma_d^2=1.14$) and Pamyat Pokrovskoj ($\sigma_d^2=1.10$) showed the greatest stability to changing conditions of the place of growth. It has been determined that the Dolores and Nike varieties have significant adaptive potential for limiting factors of foothill Dagestan.

Ключевые слова: *Prunus avium* L., сорт, урожайность, экологические стабильность и пластичность, Дагестан

Keywords: *Prunus avium* L., variety, yield, environmental stability and plasticity, Dagestan

ВВЕДЕНИЕ

Черешня (*Prunus avium* L.) является одной из наиболее востребованных косточковых культур, однако её производство требует строгого соблюдения эдафических, гидротермических и агротехнических условий выращивания [1-3].

Территория Северо-Кавказского региона, в том числе и Республики Дагестан, характеризуется специфическими климатическими условиями: теплые зимы с редкими понижениями температуры до $-15...-20^{\circ}\text{C}$; частые весенние возвратные заморозки (до $-4...-5^{\circ}\text{C}$) в апреле месяце, жаркое засушливое лето с температурой $+30...+35^{\circ}\text{C}$. Кроме того, частое обильное выпадение атмосферных осадков в период массового созревания черешни, способствует интенсивному распространению в насаждениях грибных болезней (коккомикоз и монилиоз), которые при сильном поражении деревьев могут вызвать снижение урожайности черешни на 60-80%. Значительное влияние на формирование качественных и количественных показателей урожая *Prunus avium* L. оказывают критические весенние температуры (до минус 4°C) во время массового цветения, повреждающие пестики цветков, снижающие жизнеспособность пыльцы, приводящие к падению урожайности черешневых насаждений на 70-80 %.

Поэтому в условиях изменяющегося климата и перехода промышленного садоводства на интенсивный тип производства, одним из основополагающих факторов повышения рентабельности и экономической эффективности садов является рациональный подбор, интродукция и селекция новых сортов черешни, сочетающих продуктивность и отличные товарно-потребительские качества с высоким адаптивным потенциалом и комплексной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды возделывания [4, 5].

Особое внимание следует уделять местным селекционным сортам, отличающимся значительной стрессоустойчивостью и высоким адаптивным потенциалом, способных максимально реализовать свои биологические способности; хорошо приспосабливаться к конкретным почвенно-климатическим условиям и быть пригодными для успешного возделывания с применением интенсивных технологий [1-3].

Цель исследований – оценка урожайности и адаптивного потенциала дагестанских селекционных сортов черешни, возделываемых в условиях предгорного Дагестана.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в 2019-2025 гг. на базе коллекционных садов Дагестанской селекционной опытной станции плодовых культур (ДСОСПК) – филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД».

Объектами исследования служили 6 сортов черешни селекции ДСОСПК: Дагестанская красная, Дагестанка, Дагестанская ранняя, Долорес, Нике и Память Покровской. Схема посадки 6 x 5 м. Подвой – *Cerasus mahaleb*. Год посадки 2012 г.

Учёты и наблюдения за сортами черешни осуществляли в соответствии с программой и методикой сортоизучения плодовых культур [6].

Оценку индекса условий среды (I_j) и расчет коэффициентов пластичности (b_i) и стабильности (σd^2) сортов по признаку «урожайность» проводили по методике S. A. Eberhart, W. A. Russel в редакции В. А. Зыкина [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Средняя урожайность опытных сортов черешни за период исследований варьировалась в пределах 6,0 (Дагестанская красная) - 8,7т/га (Долорес). Различные природно-климатические условия, наблюдаемые на территории предгорного Дагестана в годы исследований, оказали существенное влияние на формирование урожайности сортов. С целью выявления степени благоприятности агрометеорологических условий среды для прохождения всех фаз вегетации черешни оценивали индекс условий среды (I_j). За период 2019-2025 гг. показатели I_j менялись от отрицательных значений $I_j = -3,51$ (2019 г.) и $I_j = -1,56$ (2025 г.) до положительных – $I_j = 0,85$ (2020 г.); $I_j = 0,52$ (2021 г.); $I_j = 0,25$ (2022 г.); $I_j = 1,14$ (2023 г.) и $I_j = 2,32$ (2024 г.). Для реализации биологического потенциала продуктивности у большинства изучаемых сортов черешни наиболее благоприятными оказались природно-климатические условия 2023 и 2024 гг., которые характеризовались самыми высокими значениями индекса условий среды (табл. 1).

Таблица 1. Показатели фактической урожайности, индекса условий среды (I_j) и коэффициента пластичности (b_i) изучаемых сортов черешни дагестанской селекции, 2019-2025 гг.

Сорт	Урожайность, т/га							Средняя по годам, \bar{Y}_i	b_i
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		
Дагестанская красная	3,0	4,0	8,4	7,3	6,7	8,3	4,2	6,0	0,86
Дагестанка	5,3	9,2	10,6	8,2	10,7	8,8	6,7	8,5	0,84
Дагестанская ранняя	5,0	10,3	9,5	8,4	7,8	9,9	5,7	8,1	0,94
Долорес	5,3	9,4	6,2	8,0	12,3	11,9	7,8	8,7	1,06
Нике	4,7	10,4	7,3	6,7	8,3	11,2	8,3	8,1	0,90
Память Покровской	3,3	9,5	8,8	10,6	8,7	11,5	5,6	8,3	1,40
Средняя по сортам, \bar{Y}_j	4,4	8,8	8,5	8,2	9,1	10,3	6,4		

Сорт	Урожайность, т/га							Средняя по годам, Y_i	b_i
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		
Индекс условий среды, I_j	-3,51	0,85	0,52	0,25	1,14	2,32	-1,56		

Степень отзывчивости сортов черешни на влияние абиотических факторов внешней среды по признаку «урожайность» оценивали по показателям коэффициента экологической пластичности (b_i). Коэффициент регрессии b_i может принимать значение больше или меньше 1. В наших исследованиях значения коэффициента b_i варьировались от $b_i=0,84$ (сорт Дагестанка) до $b_i=1,40$ (сорт Память Покровской). Изучаемые сорта черешни разделили на две категории: слабо отзывчивые ($b_i < 1$) и наиболее отзывчивые ($b_i > 1$) на изменение условий выращивания. Сорта Долорес ($b_i=1,06$) и Память Покровской ($b_i=1,40$) оказались наиболее отзывчивыми на изменение условий среды произрастания. Они наиболее пригодны для выращивания на интенсивном фоне с высоким уровнем агротехники. Остальные представители изучаемого сортимента показали низкий уровень отзывчивости ($b_i = 0,84 \dots 0,94$) на улучшение или ухудшение условий произрастания и отнесены к сортам экстенсивного типа. Как известно, адаптивным считается сорт, у которого значения b_i близки или равны 1, поэтому по результатам наших исследований можно вывести заключение, что наиболее приспособленными к условиям предгорной провинции Дагестана оказались сорта черешни Дагестанская ранняя, Долорес и Нике.

Для вычисления показателя экологической стабильности сортов черешни (bd^2) по признаку «урожайность» рассчитывали показатели теоретической урожайности для каждого сорта (табл. 2).

Таблица 2. Теоретическая урожайность изучаемых дагестанских селекционных сортов черешни, 2019-2025 гг.

Сорт	Теоретическая урожайность по сорту, т/га						
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Дагестанская красная	3,0	6,7	6,4	6,2	7,0	8,0	4,6
Дагестанка	5,6	9,2	8,9	8,7	9,5	10,4	7,2

Сорт	Теоретическая урожайность по сорту, т/га						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Дагестанская ранняя	4,8	8,9	8,6	8,3	9,2	10,3	6,6
Долорес	5,0	9,6	9,3	9,0	9,9	11,2	7,0
Нике	5,0	8,9	8,6	8,4	9,1	10,2	6,7
Память Покровской	3,4	9,5	9,0	8,6	9,9	11,5	6,1

Экологическая стабильность (σd^2) показывает способность сорта сохранять постоянство признаков при изменяющихся условиях выращивания. Чем меньше значение коэффициента экологической стабильности (σd^2), тем выше стабильность сорта к непостоянству факторов среды. Результаты расчета значений σd^2 приведены в таблице 3. Наиболее стабильными, из исследуемой выборки дагестанских селекционных сортов черешни, следует считать сорта Дагестанская ранняя ($\sigma d^2=1,14$) и Память Покровской ($\sigma d^2=1,10$). Самым экологически нестабильными оказались сорта Дагестанская красная и Долорес, значения коэффициента стабильности которых составляли 2,57 и 3,45, соответственно.

Таблица 3. Расчет показателей экологической стабильности (σd^2) изучаемых дагестанских селекционных сортов черешни, 2019-2025 гг.

Сорт	Отклонение фактической урожайности от теоретической, т/га							$\Sigma \sigma_{ij}$	σd^2
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.		
Дагестанская красная	0,0	-2,7	2,0	1,1	-0,3	0,3	-0,4	12,8	2,57
Дагестанка	-0,3	0,0	1,7	-0,5	1,2	-1,6	-0,5	7,6	1,52
Дагестанская ранняя	0,2	1,4	0,9	0,1	-1,4	-0,4	-0,9	5,7	1,14
Долорес	0,3	-0,2	-3,1	-1,0	2,4	0,7	0,8	17,3	3,45
Нике	-0,3	1,5	-1,3	-1,7	-0,8	1,0	1,6	10,9	2,19
Память Покровской	-0,1	0,0	-0,2	2,0	-1,2	0,0	-0,5	5,5	1,10

Корреляционно-регрессионный анализ данных показателей b_i и σd^2 для выборки сортов черешни показал, что между коэффициентами экологической пластичности (b_i) и экологической стабильности (σd^2) существует умеренная обратная корреляционная связь ($r=-0,30$). Это

говорит о том, что данные показатели оценивают сорта с разных сторон адаптивности. Однако, как видно из значений показателей b_i и σd^2 , приведенных в таблицах 1 и 3, не для всех сортов черешни подтвердился этот факт. Например, сорт Память Покровской отличается как высокой экологической пластичностью, так и стабильностью к изменяющимся условиям среды выращивания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средняя урожайность изученных дагестанских селекционных сортов черешни за период исследований (2019-2025 гг.), в зависимости от сорта, варьировалась в пределах 6,0 (Дагестанская красная) - 8,7 т/га (Долорес). Высокой экологической пластичностью ($b_i > 1$) отличились сорта Долорес ($b_i = 1,06$) и Память Покровской ($b_i = 1,40$). Самыми экологически стабильными оказались сорта Дагестанская ранняя ($\sigma d^2 = 1,14$) и Память Покровской ($\sigma d^2 = 1,10$). Наибольшим адаптивным потенциалом к природно-климатическим условиям предгорного Дагестан характеризовались сорта Долорес и Нике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каньшина М. В., Мисникова Н. В., Астахов А. А., Яговенко Г. Л. Морфо-биологические особенности формирования продуктивности черешни на юге нечерноземной зоны // Сельскохозяйственная биология. 2021. Т. 56. № 5. С. 979–989. <https://doi.org/10.15389/agrobiology.2021.5.979rus>.
2. Гусейнова Б.М., Абдулгамидов М.Д. Агробиологическая и товарно-потребительская оценка новых сортов черешни дагестанской селекции // Садоводство и виноградарство. 2023. № 3. С.17-27. <https://doi.org/10.31676/0235-2591-2023-3-17-27>.
3. Полубяtko И. Г., Таранов А. А., Козловская З. А., Кондратенко Ю. Г. Выявление источников зимостойкости, устойчивости к коккомикозу, крупноплодности черешни // Садоводство и виноградарство. 2019. № 5. С. 12-16. <https://doi.org/10.31676/0235-2591-2019-5-12-16>.
4. Zaremuk R. Sh., Dolya Y. A. The adaptive potential of sweet cherry varieties (*C. avium* L.) under the conditions of Southern horticulture // BIO Web of Conferences. 2020. no. 25. Article number 02004. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20202502004>.
5. Paltineanu C., Chitub E. Climate change impact on phenological stages of sweet and sour cherry trees in a continental climate environment // Scientia Horticulturae. 2020. no. 261. Article number 109011. <https://doi.org/10.1016/j.Scienta.2019>.
6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е. Н. Седова. Орел: Изд-во Всерос. НИИ селекции плодовых культур, 1999. 608 с.
7. Зыкин В. А., Белан И. А., Юсов В. С., Исламгулов Д.Р. Методика расчета и оценки параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений. Уфа: БашГАУ, 2011. 99 с.